

MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG'RIKENGLIKNI TA'MINLASHDA MILLIY O'ZLIKNI ANGLASHNING O'RNI

Baymatov Alisher Kaxramonovich

TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI YURIDIK FAKULTETI " Ijtimoiy-
gumanitar fanlarni o'qitish metodikasi (ma'naviyat asoslari)
yo'nalishi 2-kurs magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6468383>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-aprel 2022

Ma'qullandi: 10- aprel 2022

Chop etildi: 14- aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

millatlararo totuvlik,
dinlararo bag'rikenglik,
milliy o'zlik, tinchlik,
barqarorlik, tolerantlik

Mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab bag'rikenglik va insonparvarlik madaniyatini rivojlantirish, millatlararo va konfessiyalararo hamjihatlikni, jamiyatda fuqarolar totuvligini mustahkamlash, barcha fuqarolarga millati va diniy e'tiqodidan qat'i nazar, teng huquq va imkoniyatlar yaratish, yosh avlodni vatanparvarlik, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat, Vatanga muhabbat va sadoqat ruhida tarbiyalash O'zbekistonda davlat siyosatining muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri etib belgilangan. Bugun mamlakatimizda 130 dan ziyod millatga mansub fuqarolarimiz 16 ta diniy konfessiyaga e'tiqod qilib kelmoqdalar. Aholimizning milliy an'analari va diniy e'tiqodi uchun shart-sharoit yaratish Konstitutsiyamiz bilan kafolatlanib, xalqimiz teng huquqlilik asosida demokratik, huquqiy davlat va kuchli fuqarolik jamiyati qurish yo'lida yagona oila singari birlashganlar. Mazkur yo'nalishlarda 2200 dan ziyod diniy

ANNOTATSIYA

Maqolada O'zbekistonda millatlararo totuvlik va dinlararo bag'rikenglik davlat siyosatining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri ekanligi, mazkur yo'nalishda amalga oshirilgan chora- tadbirlar haqida fikr-mulohazalar bildirilgan

tashkilot va 140 ga yaqin milliy madaniy markazlarning faolligi alohida ahamiyat kasb etadi. Millatlararo totuvlik, diniy bag'rikenglik mamlakat barqarorligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Shu o'rinda, millatlararo totuvlik, diniy bag'rikenglik insoniyat taraqqiyotining eng muhim omilidir. O'zbekiston hududida azaldan ko'plab millat va elatlar o'zaro inoq tinch-totuvlikda istiqomat qilib kelgan. Binobarin, mazkur holatni hozirgi vaqtda yurtimizda yashovchi turli dinlarga e'tiqod qiluvchi barcha millatlar va elatlarning o'zaro munosabatlari misolida ham ko'rish mumkin.

Mustaqillik yillarida jahon hamjamiyati tomonidan keng e'tirof etilayotgan taraqqiyotning o'ziga xos modeli asosida qanday ulkan yutuq va marralarga erishilgan bo'lsa, bularning barchasini negizida yurtimizdagi tinch va osuda hayot, millatlararo totuvlik va dinlararo bag'rikenglik g'oyasi o'z ifodasini topgan. Aynan, diniy qadriyatlarning tiklanishi

jamiyatni ma'naviy sog'lomlashtirish va oilalarni mustahkamlash hamda tinch va osuda hayotimizni ta'minlashda muhim ijobiy ahamiyat kasb etmoqda. YUNESKO Bosh konferensiyasining 1995 yil 16 noyabrda o'tkazilgan 28-sessiyasida qabul qilingan "Bag'rikenglik tamoyillari deklaratsiyasi" dunyoda tinchlik va totuvlikni ta'minlash, inson huquqlari va erkinliklari ustuvorligini kafolatlash, teng huquqlilik hamda o'zaro hamkorlik munosabatlarini rivojlantirish yo'lidagi muhim qadam bo'lib xizmat qilmoqda. Mazkur hujjat qabul qilingan sana 16 - noyabr butun dunyoda Xalqaro bag'rikenglik kuni sifatida belgilangan.

O'zbekiston Respublikasi milliy siyosatining asosi va ustuvor yo'nalishlari Konstitutsiyamizda, Mustaqillik Deklaratsiyasida, qonunlar hamda qonunosti hujjatlarida o'z ifodasini topgan. Binobarin, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 18-moddasida: "O'zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo'lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsiy va ijtimoiy mavqeidan qat'iy nazar, qonun oldida tengdirlar", - deb belgilab qo'yilgan¹. Bu esa, biron-bir kishi - millati, irqi, dini va e'tiqodidan qat'i nazar, jamiyat hayoti, taraqqiyoti, islohotlar jarayonidan chetda qolmasligi, aksincha, bu jarayonning faol ishtirokchisiga aylanishiga erishish masalasi ustuvor yo'nalishlardan biri etib belgilanidan dalolatdir.

Milliy qadriyatlar tolerantlikni rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Tolerantlik-o'zligini anglagan millat vakillarining boshqa millat vakillari tomonidan kamsitilishiga yo'l qo'ymaslik,

ular bilan tinch, farovon hayot kechirishidir. Tolerantlik tuyg'usi insonning xulq atvori, odob axloqi, siyosiy - ma'naviy pokligi, o'z xalqi va milliy merosi boyligi hamda milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini belgilab beradi. Bu xususiyatlar esa har bir insonda bag'rikenglik, baynalmilallik tuyg'ularini uyg'otadi.

Yurtimizda nafaqat ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy sohalar, balki zaminimizda istiqomat qilib kelayotgan turli millat va elatlar o'rtasida do'stlik rishtalarini yanada mustahkamlash, diniy bag'rikenglik tamoyillarini qaror toptirishga ham alohida e'tibor qaratib kelinadi. Bu, ayni paytda O'zbekistonning barcha sohadagi islohotlarida ham o'z aksini topgan. Xususan, "2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi"ning beshinchi yo'nalishi² va 2022-yil 28 -yanvarda PF 60-sonli imzolangan 2022-2026-YILLARGA MO'LJALLANGAN YANGI O'ZBEKISTONNING TARAQQIYOT STRATEGIYASI farmonining V. MA'NAVIY TARAQQIYOTNI TA'MINLASH VA SOHANI YANGI BOSQICHGA OLIB CHIQUVCHILIK yo'nalishida aynan diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlikni ta'minlash masalasiga bag'ishlangan bandning kiritilishi mamlakat Prezidenti va hukumatining xalqaro hujjatlarda belgilangan umuminsoniy vazifalarga qaratayotgani yuksak e'tiborining

¹ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. - Toshkent: O'zbekiston, 2014. -B.9.

² 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishlari bo'yicha Xarakteristik strategiyasini amalga oshirishga doir tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida // №F-484914.02. 2017// Lex.uz

namunasi hamdir³. Qolaversa, Prezident Shavkat Mirziyoyev 2017 yil 19 sentabrda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida "Ma'rifat va diniy bag'rikenglik" deb nomlangan maxsus rezolyutsiya qabul qilish tashabbusi bilan chiqqani jahon hamjamiyatining diqqatini tortgan edi⁴. Mazkur hujjat barchaning ta'lim olish huquqini ta'minlash, savodsizlik va jaholatga barham berishga ko'maklashish, eng muhimi, bag'rikenglik va o'zaro hurmatni qaror toptirish, diniy erkinlikni ta'minlashga qaratilgani bilan e'tiborga molikdir. Bugungi kunda bag'rikenglik insoniyat tomonidan erishilgan eng katta yutuqlardan biri bo'lib, bundan keyingi taraqqiyot uchun ham u muhim omillardan bo'lib qolaveradi.

El-yurt osoyishtaligi, tinchligi, xalqlar o'rtasidagi do'stlik va hamjihatlik har qanday davlat ravnaqini, uning kelajagini belgilab beruvchi asosiy omillardan biri ekan, respublikamizning turli millatga mansub, har xil dinga e'tiqod qiluvchi xalqlari o'rtasidagi o'zaro do'stlik, mehr-oqibat va hamjihatlik rishtalarining rivojlanishi, umuman, ijtimoiy-siyosiy barqarorlikning mavjudligi, turli millat va elatlar, diniy konfessiya vakillarining yaratuvchanlik kayfiyatida yashashi uchun barcha sharoitlar yaratilgan hamda huquqiy demokratik fuqarolik jamiyati barpo etish sohasidagi harakatlar O'zbekistonda jamiyat hayotining barcha jabhalarida tub islohotlar o'tkazish uchun mustahkam shart-sharoit yaratmoqda.

³ 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida PF 60 son 28.01.2022. Lex.uz

⁴ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017 yil 19 sentabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida so'zlagan nutqi // Xalq so'zi, 2017 yil 20 sentabr

O'zbekistonda har bir millat va elat vakilining o'z milliy urf-odat, an'ana va qadriyatlarini asrab-avaylashi, rivojlantirishi uchun barcha huquqiy asoslar yaratilgan. O'zbekistonning milliy siyosati - millatchilik, irqchilik, boshqa millat vakillarini kamsitish yoki assimilyatsiya, ya'ni bir millat tarkibiga boshqa millatni singdirib yuborishdan iborat g'ayriinsoniy ham g'ayrimilliy siyosat ko'rinishlarini mutlaqo inkor etgan holda, aksincha, umumbashariy inson huquqlarini e'tirof etishga asoslanadi. Shuning uchun ham, yurtboshimiz rahnamoligida yuritayotgan oqilona milliy siyosat natijasida turli millat va elat vakillari o'z milliy madaniyatlarini rivojlantirish asnosida o'zlari bilan birga istiqomat qilayotgan boshqa millatlar madaniyati va san'atining rivojiga ham ulkan ijobiy ta'sir o'tkazmoqdalar. Albatta, bu borada 1992 yilda tashkil etilgan Respublika Baynalmilal madaniyat markazining faoliyati muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi O'zbekiston hududida faoliyat olib borayotgan 100 dan ortiq milliy - madaniy markazlar faoliyatini muvofiqlashtirib, ularga tashkiliy va uslubiy yordam ko'rsatmoqda⁵ Qo'mitaning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- jamiyatda millatlararo hamjihatlik va bag'rikenglikni ta'minlashga qaratilgan davlat siyosatini izchil amalga oshirish,

⁵ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 19.05.2017 y. PF-5046-son "Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni // lex.uz

do'stlik va ko'p millatli yagona oila tuyg'usi muhitini mustahkamlash, yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash;

- do'stona xalqaro aloqalarni yo'lga qo'yish, o'zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirish, xorijiy mamlakatlarning fuqarolik hamjamiyatlari, shu jumladan chet ellarda istiqomat qilayotgan vatandoshlarimiz bilan do'stlikni mustahkamlash borasidagi ishlarni samarali muvofiqlashtirish;

- davlat organlarining respublika hududida joylashgan milliy madaniy markazlar va do'stlik jamiyatlari bilan o'zaro aloqasi va hamkorligini ta'minlash;

- mamlakatimizda yashovchi turli millat va elatlar vakillarining o'ziga xos milliy an'analari, urf-odatlar va rasm-rusumlarini asrab-avaylash va rivojlantirishga ko'maklashish;

- xorijiy mamlakatlarda davlatimizning tinchliksevar siyosati, demokratik huquqiy davlat, kuchli fuqarolik jamiyati qurish borasida O'zbekistonning maqsad va vazifalarini, shuningdek, bugungi kunda mamlakat hayotining barcha sohalarida erishilayotgan muvaffaqiyatlarni keng targ'ib qilish;

- millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalarini yanada rivojlantirish va uyg'unlashtirishga bag'ishlangan ilmiy- tadqiqot ishlarini tashkil qilishda ko'maklashish va bevosita qatnashish shular jumlasidandir.

“Jamiyatimizda hukm surayotgan o'zaro do'stlik va hamjihatlikni yanada rivojlantirish, qaysi millat, din va e'tiqodga mansubligidan qat'iy nazar, barcha fuqarolar uchun teng huquqlarni ta'minlash e'tiborimiz markazida bo'ladi. Ularning o'rtasiga nifoq soladigan

ekstremistik va radikal g'oyalarni tarqatishga O'zbekistonda mutlaqo yo'l qo'yilmaydi.”⁶

Xulosa o'rnida shuni alohida ta'kidlash lozimki, bugungi kunda mamlakatimizda bir maqsad yo'lida yashab, mehnat qilib kelayotgan barcha millat va elat vakillarining nafaqat umumiy shiori, balki maqsad va muddaosini ham o'zida ifoda etgan "O'zbekiston-umumiy uyimiz" degan da'vat - taraqqiyot hamda farovonlik omili bo'lgan tinchlik va osoyishtalikni ta'minlashga xizmat qilaversin. Ana shu tinchlik va osoyishtalikdan iborat bebaxo ne'matning qadriga yetish, shu musaffo osmonni saqlash va bu boradagi amalga oshirilishi lozim bo'lgan vazifalarni vijdonan, sidqidildan bajarish shu aziz Vatanda yashayotgan Har bir fuqaroning muqaddas burchi bo'lib qolaveradi.

⁶ Sh.Mirziyoyev "Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz". T.: "O'zbekiston"-2016. 11-b.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. - Toshkent: O'zbekiston, 2014. -B.9.
2. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishlari bo'yicha Xarakatlar strategiyasini amalga oshirishga doir tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida // №F-484914.02. 2017// Lex.uz
3. 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida PF 60 son 28.01.2022. Lex.uz
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017 yil 19 sentabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida so'zlagan nutqi // Xalq so'zi, 2017 yil 20 sentabr
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 19.05.2017 y. PF-5046-son "Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni // lex.uz
6. Sh.Mirziyoyev "Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz". T.: "O'zbekiston"-2016. 11-b.
7. Eng katta boyligimiz - tinchlik va barqarorlikni asraylik. -Toshkent: Akademiya, 2006. -B 22-24.